
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.6

DOI 10.5281/zenodo.19690751

Кашук М. А., Савина З. С., Белоусова А. И.

Кашук Мария Алексеевна, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: mari.kashchukk@mail.ru.

Савина Зоя Сергеевна, старший преподаватель, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: savina.zoi@yandex.ru.

Белоусова Алина Игоревна, ассистент, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: alisha.bi@mail.ru.

Измерение «традиционных ценностей» в современной российской социологии: анализ подходов

Аннотация. В статье рассматривается проблема операционализации и измерения «традиционных ценностей» в современной российской социологии. Предметом исследования выступают методические подходы, которые применяются в массовых опросах исследовательских аналитических центров и академических работах, проводится сопоставительный анализ исследовательских подходов. Анализируются методы прямого опроса, шкалы ценностей Ш. Шварца и М. Рокича. Исследование выявляет методологическую неоднородность, обусловленную различиями в основаниях понимания ценностей и методиках их измерения. Авторы демонстрируют, что прямая агрегация данных из разных источников является неэффективной, а их использование по отдельности отвечает на исследовательские вопросы лишь частично. В качестве альтернативы предлагается концепция многоуровневого аналитического подхода, который позволяет сохранить целостность каждого типа данных, используя их для формирования комплексной, но структурно дифференцированной картины изучаемого феномена.

Ключевые слова: традиционные ценности, операционализация, социальная желательность, методика Шварца, методика Рокича.

Kashchuk M. A., Savina Z. S., Belousova A. I.

Kashchuk Maria Alekseevna, Sevastopol State University, Building 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: mari.kashchukk@mail.ru.

Savina Zoya Sergeevna, Senior Lecturer, Sevastopol State University, Building 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: savina.zoi@yandex.ru.

Belousova Alina Igorevna, Assistant, Sevastopol State University, Building 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: alisha.bi@mail.ru.

«Traditional values» measuring in contemporary Russian sociology: an analysis of approaches

Abstract. The article addresses the problem of operationalization and measurement of "traditional values" in modern Russian sociology. The subject of the research is methodological approaches that are used in mass surveys of research analytical centers and academic papers, and a comparative analysis of research approaches is carried out. The methods of direct questioning and the Shalom H. Schwartz and Milton Rokeach scales of values are analyzed. The study reveals methodological heterogeneity due to differences in the foundations of understanding values and methods of measuring them. The authors demonstrate that direct aggregation of data from different sources is ineffective, and their use separately answers research questions only partially. As an alternative, the concept of a multi-level analytical approach is proposed, which allows preserving the integrity of each type of data, using them to form a complex but structurally differentiated picture of the phenomenon under study.

Key words: traditional values, operationalization, social desirability, Schwartz's value survey, Rokeach's value survey.

Актуальность исследования. Указ Президента РФ № 809 от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [9] закрепил перечень традиционных ценностей (патриотизм, крепкая семья, служение Отечеству, историческая память и др.). Опросы исследовательских организаций и агентств (например, ФОМ и ВЦИОМ), а также шкалы Ш. Шварца и методика М. Рокича являются на сегодняшний день наиболее используемыми в исследованиях ценностей. Не умаляя их преимуществ, они фиксируют в большей степени вербальные декларации респондентов, в то время как поведенческое укоренение исследуемых ценностей в связи с особенностями методик остается в той или иной степени нераскрытыми. Так, высокие показатели патриотизма в опросах расходятся с реальным гражданским участием. Декларируемый приоритет семьи в широком спектре возрастных групп [8], расходится с динамикой разводов (по данным Росстата за 2025 г., количество браков понижается, а количество разводов повышается с каждым годом с 2015 по 2023 г. [11]) и рождаемости (суммарный коэффициент рождаемости в РФ по данным Росстата на декабрь 2025 г. составлял 1,374 по сравнению с

СКР, равным 1,4 в 2024 г., при желательном показателе от 2 и выше).

На данный момент существующие методики не переводят, например, такие категории, как «служение Отечеству» или «историческая память», в операциональные индикаторы.

Эпистемологические традиции измерения ценностей.

Измерение ценностей в социологии наследует две конкурирующие эпистемологические традиции.

Первая, восходящая к классической работе У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918), определяет ценность как единство значимости и практического действия. При таком допущении ценность принципиально фиксируема через наблюдаемые социальные практики, например, участие в религиозных обрядах или помощь соседям. Однако в массовых опросах этот потенциал почти не реализован, а этнографические исследования трудоемки, требуют много времени и ресурсов, их данные нельзя экстраполировать на все население.

Вторая, доминирующая в инструментари М. Рокича и затем Ш. Шварца, редуцирует ценности к иерархиям вербальных предпочтений, принимая тезис о рефлексивной доступности ценностных ориентаций и их инвариантности относи-

тельно ситуационного контекста. М. Рокич ввёл различие терминальных (цели) и инструментальных (средства) ценностей, а также методику прямого ранжирования. Ключевое допущение Рокича в том, что ценности рефлексивно доступны и могут быть непротиворечиво упорядочены респондентом. Это допущение многократно критиковалось. При ранжировании абстрактных списков возникает эффект контекста, а социальная желательность может смещать выбор в сторону нормативного полюса.

Ш. Шварц предложил портретный опросник (PVQ), который заменил прямое ранжирование на оценки близости респондента к вербальным портретам гипотетических людей. Это повысило статистическую строгость (конфирматорный факторный анализ вместо ранжирования), но не разрешило разрыва. PVQ измеряет то, что индивид думает о значимом, а не то, что конституирует его реальные выборы в ситуациях ресурсных или нормативных ограничений.

Отечественный опыт применения методики Ш. Шварца.

К методике Шварца в различных вариациях по сей день активно обращаются отечественные исследователи. Рассмотрим несколько примеров.

Так, Б. А. Вяткин с соавторами в своей работе «Межпоколенная трансмиссия ценностей в современном поликультурном мире» (2022) для исследования культурных ценностей различных поколений российских семей применили опросник культурных ценностей Ш. Шварца в адаптации В. Н. Карандешева [3, с. 144]. Опросник содержал 57 ценностей, каждая из которых относилась к мотивационному типу. Среди них: власть, самостоятельность, гедонизм, традиция, стимуляция, универсализм, конформность, безопасность, благожелательность. Респондентам было предложено оценить каждую ценность по степени приоритетности по шкале от 1 до 7. В совокупности с иными методами проведенный опрос позволил авторам прийти к заключению

о сохранении в России устойчивости передачи ценностей коллективной направленности [3, с. 144].

Также О. Г. Зубова в своей статье «Структура ценностей населения России: теоретико-методологический анализ и эмпирические результаты» (2019) представила итоги всероссийского социологического исследования, анализирующего структуру ценностей взрослого населения РФ. Комбинируя теории Ш. Шварца, М. Рокича с идеей смены ценностей Р. Инглхарта и результатами социологического исследования, автор приходит к выводу об устойчивости традиционных «материалистических» ценностей среди населения РФ [6, с. 188].

К. Н. Павлова в своей статье «Иерархия ценностных ориентаций студенческой молодежи» (2024) использует ценностный опросник Ш. Шварца для выявления иерархии ценностей среди студенческой молодежи. Автор также подкрепляет опрос методом Р. Инглхарта. Это позволяет не только выделить конкретные ценностные предпочтения, но и диагностировать типы ценностей. Синтез методов позволил автору выявить классическую проблему расхождения между реальными и декларируемыми ценностями. В ценностной системе студенческой молодежи прослеживается разрыв между нормами социального одобрения и реальными приоритетами [7, с. 412].

Проблема операционализации перечня традиционных ценностей.

Указ Президента РФ № 809 от 9 ноября 2022 года закрепляет перечень традиционных ценностей: «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России» [9]. С операциональной точки зре-

ния этот перечень неоднороден. Во-первых, некоторые ценности имеют относительно прозрачные поведенческие корреляты: «крепкая семья» (статистика браков и разводов, рождаемость), «созидательный труд» (занятость, продуктивность). Во-вторых, есть ценности, пока что трудно переводимые в эмпирические индикаторы. Например, ценность «приоритет духовного над материальным»: в этой связи возникают вопросы, что считать духовным и будет ли это, например, отказ от потребления; «высокие нравственные идеалы»; «историческая память»: тут же исследователю снова необходимо задаться вопросом, в чем она выражается — в знании ли дат, практиках посещения музеев, в эмоциональной ли идентификации. В-третьих, ценности пересекаются, например, с широко используемой шкалой Ш. Шварца, но лишь частично: «патриотизм» тяготеет к полюсу безопасности, «служение Отечеству» не имеет аналога.

Альтернативой выступает подход Г. А. Борщевского [2], который предлагает проверять декларируемые ценности через реальные социальные практики: статистику рождаемости, брачности, трудовой занятости и волонтерства. Сильной стороной этого решения является смещение фокуса с вербального поведения на объективные действия, а слабой — факт того, что практики всегда многодетерминированы. Так, низкая рождаемость может объясняться экономическими ограничениями, а не неприятием ценности семьи.

Дилемма двух уровней ценностной регуляции.

Ключевая дилемма измерения ценностей связана с расхождением двух уровней ценностной регуляции, а именно вербализованного (рефлексивные декларации, фиксируются в опросах) и актуализированного (ценности, которые реально направляют поведение в ситуациях нормативного или ресурсного конфликта). Первый уровень отвечает на вопрос «что индивид говорит о значимом?», второй — «как именно он действует при ограни-

чениях?». Например, декларация семьи как высшей ценности не исключает выбора в пользу карьеры при возникновении конфликта между ними.

Массовые опросы ВЦИОМ и ФОМ используют прямые вопросы с рейтинговыми шкалами. Согласно опросу ВЦИОМ (2025), 68 % россиян называют крепкую семью наиболее важной ценностью, 33 % — историческую память, 30 % — гордость за страну, 29 % — единство народов России [8]. Эти декларации расходятся с данными того же ВЦИОМ о реальном брачном и репродуктивном поведении: снижение числа браков, рост разводов, падение рождаемости. Расхождение — эмпирическое свидетельство эффекта социальной желательности, который может смещать ответы в сторону нормативного полюса.

А. В. Щербина (2022) показывает, что попытки нормативного закрепления традиционных ценностей без конституирующего символизма культуры, ведут к смысловой редукции. Например, ценность «приоритет духовного над материальным»: «неудачная формулировка, эмоционального отклика не вызывает, а рационально ее понять трудно» [12, с. 67]. Традиционные ценности — образцы, которые показывают жизнеспособность и воспроизводимость в реальных практиках. С. Г. Антонов с соавторами (2024) указывают, что ценности «патриотизм», «гражданственность», «служение Отечеству» часто смешиваются в обыденном толковании, а содержание «высоких нравственных идеалов» остается неопределенным [1, с. 283].

Подавляющее большинство исследований измеряют интериоризированные декларации ценностей, то есть то, что индивид усвоил как нормативно одобряемое и способен вербально воспроизвести. Актуализированные ценности, реально направляющие поведение в ситуациях выбора между конкурирующими предписаниями (семья в противовес карьере, патриотизм в противовес личному комфорту), остаются за рамками измерительных процедур. Исключение состав-

ляют ограниченные экспериментальные дизайны (дилеммные вопросы, гипотетические сценарии) и косвенные поведенческие треки, но они редко интегрируются в рутинные опросные панели.

Ключевые измерительные проблемы.

Резюмируя, можно выделить три измерительные проблемы, которые представляют интерес для решения в рамках существующих подходов.

Во-первых, категориальная несоотнесенность: перечень ценностей из Указа № 809 (патриотизм, служение Отечеству, историческая память) не имеет прямых аналогов в стандартизированных шкалах Шварца или Рокича. Любая операционализация постулирует эквивалентность, не обоснованную теоретически.

Во-вторых, декларативный сдвиг: прямые вопросы фиксируют в том числе большую часть нормативно одобряемых ответов, но не улавливают, как ценность работает в ситуации конфликта (например, коллективизм в противовес личному комфорту).

В-третьих, методологическая несопоставимость: исследовательские центры и организации, ведомственные мониторинги и академические исследования опираются на разные исходные представления о ценностях и методиках их измерения. Это может приводить к методологической неоднородности, которую можно преодолеть при попытке объединить данные из этих источников. Вместо их агрегации представляется возможным применение многоуровневого анализа, где каждый тип данных сохраняет свою целостность, но вносит вклад в общую картину на своём уровне. Например, ведомственные данные могут задавать объективный контекст, академические исследования — рассматривать глубинные причинно-следственные связи, а опросы аналитических центров и организаций — показывать актуальные общественные настроения. Их сопоставление потребует разработки общей аналитической рамки или перекрёстной валидации ключевых показателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов С.Г., Ашкинази С.М., Гришков В.Ф., Закревская Н.Г., Пыж В.В., Щенникова М.Ю. Проблемы разработки модели комплексной оценки системы компетенций, направленных на формирование традиционных духовно-нравственных ценностей обучающихся образовательных организаций высшего образования // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 11(237). С. 278–285.
2. Борщевский Г.А. Традиционные российские ценности и социальные практики: опыт эмпирической проверки // Социологические исследования. 2024. № 3. С. 57–70. DOI 10.31857/S0132162524030051.
3. Вяткин Б.А., Хотинец В.Ю., Кожевникова О. В. Межпоколенная трансмиссия ценностей в современном поликультурном мире // Образование и наука. 2022. Т. 24, № 1. С. 135–162. DOI 10.17853/1994-5639-2022-1-135-162
4. Гусельцева М.С. Особенности межпоколенных отношений в условиях транзитивного общества // Мир психологии. 2017. № 1 (89). С. 38–51.
5. Знаков В.В., Залевский Г.В. Ценностные основания психологической науки и психология ценностей. Москва: Институт психологии РАН, 2008. 344 с.
6. Зубова О.Г. Структура ценностей населения России: теоретико-методологический анализ и эмпирические результаты // Образование и право. 2019. № 8. С. 182–189.
7. Павлова К.Н. Иерархия ценностных ориентаций студенческой молодежи // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 3. С. 402–416. DOI 10.12731/2658-4034-2024-15-3-50.
8. Традиционные ценности: ожидание и реальность. Аналитический обзор ВЦИОМ. 2025. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tradicionnye-cennosti-ozhidanie-i-realnost> (дата обращения: 06.04.2026).

9. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> (дата обращения: 06.04.2026).
10. Фанталова Е.Б. Ценности и внутренние конфликты: теория, методология, диагностика. Москва: Директ-Медиа, 2015. 141 с.
11. Федеральная служба государственной статистики. Демография. 2025. URL: <https://www.rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения: 06.04.2026).
12. Щербина А.В. Традиционные ценности в аналитических перспективах социологии // ДИСКУРС. 2022. Т. 8. № 3. С. 56–69. DOI 10.32603/2412-8562-2022-8-3-56-69.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Antonov S.G., Ashkinazi S.M., Grishkov V.F., Zakrevskaya N.G., Pyzh V.V., SHCHennikova M.YU. Problemy razrabotki modeli kompleksnoj ocenki sistemy kompetencij, napravlennyh na formirovanie tradicionnyh duhovno-nravstvennyh cennostej obuchayushchihsya obrazovatel'nyh organizacij vysshego obrazovaniya // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. 2024. № 11(237). S. 278–285.
2. Borshchevskij G.A. Tradicionnye rossijskie cennosti i social'nye praktiki: opyt empiricheskoy proverki // Sociologicheskie issledovaniya. 2024. № 3. S. 57–70. DOI 10.31857/S0132162524030051.
3. Vyatkin B.A., Hotinec V.YU., Kozhevnikova O. V. Mezhpokolennaya transmissiya cennostej v sovremennom polikul'turnom mire // Obrazovanie i nauka. 2022. Т. 24, № 1. S. 135–162. DOI 10.17853/1994-5639-2022-1-135-162
4. Gusel'ceva M.S. Osobennosti mezhpokolennyh otnoshenij v usloviyah tranzitivnogo obshchestva // Mir psihologii. 2017. № 1 (89). S. 38–51.
5. Znakov V.V., Zalevskij G.V. Cennostnye osnovaniya psihologicheskoy nauki i psihologiya cennostej. Moskva: Institut psihologii RAN, 2008. 344 s.
6. Zubova O.G. Struktura cennostej naseleniya Rossii: teoretiko-metodologicheskij analiz i empiricheskie rezul'taty // Obrazovanie i pravo. 2019. № 8. S. 182–189.
7. Pavlova K.N. Ierarhiya cennostnyh orientacij studencheskoj molodezhi // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15, № 3. S. 402–416. DOI 10.12731/2658-4034-2024-15-3-50.
8. Tradicionnye cennosti: ozhidanie i real'nost'. Analiticheskij obzor VCIOM. 2025. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tradicionnye-cennosti-ozhidanie-i-realnost> (дата обращения: 06.04.2026).
9. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> (дата обращения: 06.04.2026).
10. Fantalova E.B. Cennosti i vnutrennie konflikty: teoriya, metodologiya, diagnostika. Moskva: Direkt-Media, 2015. 141 s.
11. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Demografiya. 2025. URL: <https://www.rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения: 06.04.2026).
12. SHCHerbina A.V. Tradicionnye cennosti v analiticheskikh perspektivah sociologii // DISKURS. 2022. Т. 8. № 3. С. 56–69. DOI 10.32603/2412-8562-2022-8-3-56-69.

Поступила в редакцию: 14.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.